

Franz Obermeier

**Frühe ikonographische Dokumente zum Bau der
Eisenbahnstrecke Madeira-Mamoré 1907-1912.**

**Das Erinnerungsalbum eines deutschen Ingenieurs in Brasilien. Ein Beitrag zur
brasilianischen Industriegeschichte**

Einleitung

Die heute stillgelegte Eisenbahnstrecke an den Flüssen Madeira-Mamoré, die *EFMM* – Estrada de Ferro *Madeira-Mamoré* ist am ehesten noch in Erinnerung als ein Beispiel menschlicher Hybris, die die Natur des brasilianischen Urwalds und die Unüberwindbarkeit der Stromschnellen und Wasserfälle der Amazonaszuflüsse durch die Technik in einer Landverbindung zu umgehen versucht hat. In diesem Beitrag soll die Episode dargestellt werden, auch als Beitrag zur brasilianisch-deutschen Industriegeschichte und anhand neu bekannt gewordener fotografischer Dokumente deutscher Provenienz zu ihrer Entstehungsgeschichte.¹

Abriss der Geschichte der Region

Auch für brasilianische Verhältnisse ist die Gegend des oberen Amazonas eine randständige Region. So ist es nicht verwunderlich, dass die ersten anfangs vergeblichen Versuche einer Eisenbahnerschließung der Region von Bolivien ausgingen. Die Flussläufe waren wegen der Stromschnellen und Wasserfälle nicht schiffbar, so kam ein bequemer Transport der in den Jahren des Kautschukbooms am Ende des 19. Jahrhunderts immer stärker gefragten Kautschukballen per Schiff nicht in Frage. Zuerst einige Bemerkungen zur Erschließungsgeschichte der Region.

Der heutige Bundesstaat Rondônia wurde um 1541-1542 von dem heute bolivianischen Santa Cruz de la Sierra aus von dem Spanier Nuflo do Chavez und später von São Paulo aus von brasilianischen bandeirantes durchzogen und schließlich in der Kolonialzeit von wenigen sporadischen Jesuitensiedlungen betreut. Die Jesuiten stammten aus Peru, auch brasilianische erforschten die Gegend.² Nach den Sklavenjägern und Jesuiten kamen die Gold- und Diamantensuchern, eine eigenständige Entwicklung blieb aber aus, dazu waren die Vorkommen wohl langfristig zu wenig ergiebig. Ab 1748 gehört die Gegend um die Flüsse Madeira-Mamoré zur capitania de Mato Grosso, im Tratado de Madrid von 1750 wurde die portugiesische Einfluss-sphäre, trotz früher Regelungen im Tratado de Tordesillas 1793 umstritten, gegen die spanische dort abgegrenzt. Die Gegend hatte zwar eine gewisse Bedeutung für die Versorgung der Vila Bela da Santíssima Trindade in Mato Grosso (ab 1752 Hauptstadt der capitania) und der Goldlagerstätten an den Zuflüssen des Guaporé, diese erschöpften sich aber Ende des 18. Jahrhunderts. 1835 wurde die Hauptstadt nach Cuiabá verlagert. Erst ab 1877 begann mit der überragenden Bedeutung des Naturkautschuks für die aufkommende Industrie die Wichtigkeit der bislang kaum erschlossenen Region im Westen. Der heutige Bundestaat Rondônia entstand 1943 zuerst als „Território Federal do Guaporé“ mit Teilen der Region Amazonas und Mato Grosso. 1956 erfolgte seine Umbenennung zum *Território Federal de Rondônia* nach

¹ Zur Geschichte der Eisenbahn in Brasilien und der Architektur der Bahnhöfe und Gebäude grundlegend: Anna Eliza Finger, *Um século de estradas de ferro. Arquiteturas das ferrovias s no Brasil entre 1852 e 1957*, Dissertation UnB, 2013, zugänglich über: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/15345>. Martin Cooper, *Brazilian Railway Culture*, Thesis submitted for the degree of PhD, University of York, Institute of Railway Studies and Transport History, 2008, zugänglich <https://etheses.whiterose.ac.uk/14202/1/495864.pdf>. Die Dissertation erschien als Buch mit demselben Titel: Cambridge Scholars Publishing, 2011. Ana Carolina Monteiro Paiva, *Trabalho e cotidiano na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (1907-1919)*, Diss. UFPB 2022, https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/20305/1/AnaCarolinaMonteiroPaiva_Dissert.pdf

² José Gonçalves da Fonseca: Primeira exploração do Rio Madeira e Guaporé em 1749, in: Candido Mendes de Almeida, (Hrsg.), *Memorias para a historia do extinct estado do Maranhão*, Rio de Janeiro: Typ. do Commercio Bd. 2, Rio 1874.

dem Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958), erster Leiter der brasilianischen Indianerschutzbehörde. Erst 1982 wurde das Território zu einem „Estado“ (Bundesstaat).

Der anliegende Bundesstaat Acre wurde als eine der letzten Gegenden in das brasilianische Territorium 1903 integriert. Diese historischen Hintergründe sind für das Verständnis der spät einsetzenden Entwicklung der Region von Wichtigkeit.

Naturräumliche Gegebenheiten

Der Rio Madeira speist sich aus verschiedenen Wassersystemen. Er entsteht durch die Verbindung des Rio Beni mit dem Rio Mamoré, die beide aus dem bolivianischen Andenraum kommen. Der Mamoré fließt mit dem Rio Guaporé aus dem zentralen Hochland Brasiliens zusammen und wird ab dort Madeira genannt, nach ca. 400 Kilometern fließt er in den Amazonas. Ab dem Ort Porto Velho, der gleich bei Santo Antonio liegt, ist der Fluss schiffbar und hat über Manaus und Belém damit eine direkte Verbindung zum Atlantik. Porto Velho ist heute Hauptstadt von Rondônia. Die am Madeira-Mamoré geplante Eisenbahnstrecke begann bei Guajará-Mirim am Rio Mamoré konnte also kurz vor Porto Velho, der heutigen Hauptstadt von Rondônia, aufhören, was allerdings zur Folge hatte, dass es keine Verbindung zu dem sich entwickelnden brasilianischen Eisenbahnsystem gab. Mittelfristig sollte die Eisenbahn bis Riberalta, am Rio Beni in Bolivien, weitergebaut werden, was aber nie verwirklicht wurde. Die Konstruktion einer Eisenbahn von Bolivien zum Pazifik über Chile und der Bau des Panama-Kanals (in Betrieb ab 1914) veränderten zusammen mit der Konkurrenz aus Asien zum brasilianischen Naturkautschuk auch die infrastrukturellen Vorgaben für die Bedeutung der Trasse über Brasilien für die Bolivianer.

Chile und Bolivien hatten sich im *Tratado de Paz y Amistad* 1904 auf die Beendigung des Kriegszustands seit dem Waffenstillstand 1884 nach dem so genannten Salpeterkrieg (spanisch Bezeichnung üblicherweise Guerra del Pacífico 1879-1884) geeinigt. Bolivien erkannte die Rechtmäßigkeit der von Chile besetzten Gebiete als chilenischer Besitz an, Chile seinerseits verpflichtete sich, eine Eisenbahn zwischen Arica und La Paz zu bauen und Bolivien beim Bau weiterer Strecken durch Kredite und Zahlungen zu helfen, sowie den freien Verkehr über chilenisches Territorium zu erlauben. Die Strecke Ferrocarril de Arica-La Paz (FCALP) wurde 1912 eingeweiht und war bis 2005 in Betrieb, sie ist nach längerer Schließung heute wieder zu touristischen Zwecken und für Transporte teilweise in Betrieb, ein Ausbau der Strecke gilt als Option. Die Option einer Verbindung zum Meer über Brasilien verlor damit für Bolivien ab 1912 an Bedeutung.

Die Vorgeschichte der brasilianischen Strecke

Für Bolivien war die Eisenbahnstrecke in Brasilien von großer nationaler Bedeutung, da es im 19. Jhdt. in der bereits erwähnten Guerra del Pacífico seinen Zugang zum Meer verloren hatte und durch die Anden andere Transportwege von Waren und Reisen zur damaligen Zeit sehr umständlich waren. Bolivien besitzt aber bis heute noch aus Gründen der Tradition eine eigene Marine, die faute de mieux auf dem Titicaca-See stationiert ist. Jährlich wird am 23 März der Día del Mar gefeiert. Für Brasilien hatte die Strecke für die Verbindung aus dem Mato Grosso zum Amazonas auch eine infrastrukturelle Bedeutung. Durch den Krieg mit Paraguay war eine Route aus der Region über den Rio Paraguai nach Süden nicht verlässlich, da Paraguay in dem so genannten Tripelallianzkrieg von Argentinien und Brasilien (1864-1870)

gegen das Land einen Großteil seiner Bevölkerung und seines Territoriums verloren hatte. Alte Feindschaften konnten damit leicht wieder aufflammen und hätten die Transportwege gefährdet. Paraguay lag ökonomisch danieder. Um 1867 dachten daher Brasilien und Bolivien an eine Lösung durch eine Eisenbahn, die die Wasserfälle und Stromschwelen des Madeira umgehen sollte.

Vertraglich wurde der Bau der Eisenbahn 1867 zwischen Brasilien und Bolivien geregelt. Der für die brasilianische Regierung arbeitende deutsche Ingenieur Keller-Leuzinger (1835-1890) der die Strecke im Jahr 1868 vermessen hat (siehe den auf seine Messungen zurückgehenden Aufsatz in Petermans Mitteilungen³ und sein Buch, das unten erwähnt wird) hatte den Bau einer Bahn befürwortet. Die isolierte Lage des problematischen Terrains führte dazu, dass sich der Beginn des Projekts verzögerte und auf anfangs unüberwindliche Schwierigkeiten stieß. Kellers Bericht ging ein in die Publikation *Explorations made in the valley of the river Madeira from 1749 to 1868* mit Beiträgen von José Keller; Francisco Keller; José Agustín Palacios; William Lewis Herndon; Lardner Gibbon; José Gonsalves Da Fonseca. [Hrsg.: George Earl Church], [S.l.]: Publ. for the National Bolivian Navigation Co., 1875. Die mit seinem Vater, dem badischen Baurat und Hochbauingenieur Joseph Keller (1804-1877), erstellte Karte der projektierten Eisenbahn hat er seinem Buch später beigegeben.

Bolivien kam die Initiative zu, sich einen us-amerikanischen Unternehmer zu suchen, die Wahl fiel auf den Colonel George Church (1836-1910), der das Projekt in Angriff nehmen sollte. Er gründete dafür die National Bolivian Navigation Company. Die bolivianische Regierung garantierte für den Bau, die Strecke selbst lag auf brasilianischem Territorium, Church erhielt von der dortigen Regierung eine Konzession für 50 Jahre. Für die technische Realisierung wurde die englische Public Works Kompagnie kontraktiert, die mit dem Bau 1872 begann. Durch einen Handelsvertrag Boliviens mit Brasilien 1882 sollte das bolivianische Interesse an der Verbindung zum Meer durch den Amazonas dauerhaft aufrecht erhalten werden.

Die extremen Schwierigkeiten des Terrains führten aber bald zu Rechtsstreitigkeiten in England. Die National Bolivian Navigation Company and Madeira and Mamoré Railway Company verklagte die Public Works Construction Company 1874 in London wegen mangelnder Leistungen. Die Brasilianer beauftragten schließlich die us-amerikanische Firma P. & T. Collins, die wie Church aber schließlich in Konkurs ging. 1879 wurden die Arbeiten vor Ort eingestellt. Die meisten amerikanischen Teilnehmer der Collins Expedition waren aus der Gegend von Eastern Pennsylvania, New Jersey and Delaware.

Ein weiterer politischer Umstand sollte das Projekt schließlich begünstigen. Durch den Tratado de Petrópolis 1903 zwischen Brasilien (vertreten durch José Maria da Silva Paranhos Júnior, besser bekannt als Barão de Rio Branco) und Bolivien geschlossen, wurde die Inkorporierung des Brasilien benachbarten Acre in das brasilianische Territorium beschlossen. Brasilien verpflichtete sich im Gegenzug zu Kompensationszahlungen und zum Bau der projektierten Eisenbahnstrecke Madeira-Mamoré, die gleichsam symbolisch Bolivien über

³ Franz Keller`s Aufnahmen in Süd-Amerika und die Eisenbahn längs des Madeira-Stromes, in: Mitteilungen aus Justus Perthes` Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 19. Band 1873, Nr. XI, S.410-413 und die Karte des Madeira-Stromes Tafel 21. Keller lehnte es übrigens ab, im Auftrag von Church die technische Leitung des Bahnprojekts zu übernehmen und kehrte nach 17jähriger Abwesenheit nach Deutschland zurück (l.c., S.413).

Brasilien den Weg zum Meer über den Amazonas ermöglichen sollte. Das Jahrzehnte vorher gescheiterte Projekt musste also wieder angegangen werden.

Die nun projektierte Strecke sollte von dem Ort Santo Antonio auf dem Rio Madeira bis zu Guajará-Mirim am Guaporé führen. Dies entspricht 366 Kilometern. Der Ingenieur Joaquim Catramby gewann den Wettbewerb, verkaufte die Konzession aber bald an den aus den USA stammenden Unternehmer Percival Farquar (York, Pennsylvania, 1864 - New York 1953)⁴, der stark im brasilianischen Schienenverkehr engagiert, die Firma May & Jekyll beauftragt, die sich mit John Randolph, zusammenschloss. Es entstand die Firma May Jekyll & Randolph, zur Finanzierung wurde von der Madeira-Mamoré Railway Co. eine Aktiengesellschaft nach den Gesetzen des US-Bundesstaates Maine ins Leben gerufen. Die Arbeiten vor Ort beginnen 1907. Die Arbeitsbedingungen führten durch Gelbfieber, Malaria und Beriberi zum Tod mehrerer Tausend Arbeiter, die genaue Zahl ist nicht bekannt. Im Jahr 1910 wird ein erstes Teilstück eingeweiht, 1912 die ganze Strecke. Zu diesem Zeitpunkt hatte aber der brasilianische Kautschuk, der inzwischen durch nach Malaysia illegal ausgeführte Samen an Bedeutung verloren hat, keine Monopolstellung mehr. Der die Madeira-Mamoré Company kontrollierende Percival Farquhar geht 1913 bankrott.

Als Ersatz für die Eisenbahnstrecke und Kompensation für die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Bolivien wurde später schließlich eine Straße gebaut. Die Eisenbahnstrecke mit nur noch regionaler Bedeutung wird bis 1934 weiterbetrieben, dann von der brasilianischen Regierung übernommen und bis 1966, sporadisch noch bis 1971 für den lokalen Transport weiterverwendet. Dann wird die Strecke definitiv aufgegeben. Im Jahr 1981 wird eine Briefmarke zur Eisenbahnstrecke Madeira-Mamoré von der brasilianischen Post herausgegeben. Von 1971-2000 wurden 7 Kilometer der Strecke zu touristischen Zwecken noch betrieben, dann aus technischen Gründen aufgegeben, 2005 war sie nur kurz noch einmal für eine Fahrt in Betrieb. In Porto Velho gab es zeitweise ein Eisenbahnmuseum, das Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.⁵ In einem Eintrag von 2017 schreibt die Associação de Preservação do Patrimônio Histórico do Estado de Rondônia e Amigos da Madeira-Mamoré, dass es 2007 geschlossen wurde.⁶ Eine englisch-brasilianische Gesellschaft von Eisenbahnfreunden setzte sich für die heute historisch-touristische Strecke ein, sie scheint aber nicht mehr zu existieren.⁷ Im Jahr 2008 wurde die Strecke und die erhaltenen Gebäude und Objekte im *Livro do Tombo* der brasilianischen Denkmalschutzbehörde IPHAN verzeichnet, also in der Liste von schützenswertem historischen Kulturgut. Restaurierungsarbeiten an den Gebäuden fanden

⁴ Farquar gilt als typischer Repräsentant des us-amerikanischen Wirtschaftsimperialisismus in Brasilien. Er ist wegen der schwierigen Arbeitsbedingungen seiner Arbeiter bei seinen Projekten eine umstrittene Figur. Laut dem *Handbook of Hispanic Source Materials and Research Organizations in the USA*, 2. Auflage Stanford 1956, S.387-388 befindet sich ein umfangreiches Material seines Biographen Charles A. Gauld in der Stanford University. Zur Biographie Charles A. Gauld, *The last Titan*, Percival Farquhar, American entrepreneur in Latin America, foreword by Ronald Hilton, Stanford: California Institute of International Studies Glenwood, 1972.

⁵ Eine schöne Beschreibung des Museums in den originalen Räumlichkeiten findet sich in dem Aufsatz von Giuliana Andreana, *Amazônia emocional*, in: Raega, Curitiba 22.2011, 6-52, hier S.29-32, unter <https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/21745>.

⁶ Mit Anmeldung über: <https://www.rondoniaovivo.com.br/geral/noticia/2008/07/28/nota-de-repudio-associacao-de-preservacao-do-patrimonio-historico-de-rondonia-e-amigos-da-madeira-mamore.html>.

⁷ Die Seite ist nicht mehr zugänglich, nur noch die Eingangsseite über die Archivfunktion von Archive.org <https://web.archive.org/web/20110723113125/http://www.efmm.net/pageenglish.htm>. Die Assoziation scheint nicht mehr zu existieren. Dies gilt wohl auch für eine Facebook-Gruppe: Associação dos Ferroviários da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (Asfemm). Letzte Einträge auf facebook von 2018. Die dort angegebene Homepage ist ebenfalls nicht zugänglich.

statt, so wurde 2011 die Oficina da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré restauriert. Eine Kandidatur für das Welterbeprogramm der Unesco wird angedacht. Bei Überschwemmungen 2014 kam es zu Beschädigungen der Schuppen. Die Strecke wurde 2018 auch im *Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico* Brasiliens verzeichnet. Das Eisenbahnmuseum wurde 2023 wiedereröffnet.⁸

Einer der bleibenden Effekte der hohen Todesfälle beim Projekt war, dass sich die brasilianische Medizin wie der bedeutende Oswaldo Cruz (1872-1917), der auch zu Besuch war (ein Foto auf dem New Yorker Album zeigt ihn, vgl. Image ID: 481193) verstärkt den tropischen Krankheiten zuwandte, wovon die brasilianische Medizin insgesamt profitiert hat.⁹

Über die Herkunft der Arbeiter dieser erfolgreichen Bauphase wissen wir nicht genau Bescheid, es gab auch zahlreiche aus dem Ausland.¹⁰ Die zeitgenössischen Fotos zeigen die verschiedensten Nationen von Einwanderern, selbst Hindu und Japaner.

Bekannt wurde die Geschichte der entbehrungsreichen Bauzeit der Strecke in Brasilien durch das Buch von Márcio Souza, *Mad Maria*, romance, Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1980, deutsch als *Mad Maria oder Das Klavier im Fluß* [1984] und eine Miniserie im brasilianischen Fernsehen von Ricardo Waddington, die auf diesem Buch beruht, auch wenn sich der Autor von ihr distanziert hat. Der brasilianische Autor Antônio Cândido da Silva hat das Schicksal der Caripuna-Indigenen in dem Roman *Diaruí*, Salto: São Paulo, Editora Schoba 2010 verarbeitet (Leseprobe auf Google):

Deutsche Ingenieure waren schon früh an den Planungen beteiligt, schon erwähnt wurde der deutsche Ingenieur Franz Keller-Leuzinger (1835-1890), der 17 Jahre lang im Auftrag der Brasilianischen Regierung Vermessungsarbeiten in Brasilien durchführte und 1868 auch die Strecke am Rio Madeira zwischen San Antonio und Guajará vermessen hat. Seinem Urteil ist es sicher zu verdanken, dass das Projekt überhaupt in Angriff genommen wurde. Er berichtet über seine Zeit in Brasilien in seinem Buch *Vom Amazonas und Madeira. Skizzen und Beschreibungen aus dem Tagebuch einer Expeditionsreise*, Stuttgart: Kröner 1874.

Es gibt aber auch direkte ikonographische Dokumente zum Streckenbau von deutschen Reisenden. Vor kurzem (2011) konnte vom Verfasser dieses Beitrags ein Fotoalbum erworben werden, das den Aufenthalt der Deutschen Alfred Winkelmann und seines Begleiters Carlsow auf der Strecke 1905-10 und nochmals 1924/25 in Bolivien dokumentiert hat. Die

⁸ <https://miis-ro.org/memoria-da-ferrovia-madeira-mamore>.

⁹ Das Gutachten von Oswaldo Cruz, Considerações gerais sobre as condições sanitárias do Rio Madeira, geschrieben während eines Aufenthalts vor Ort 1910, erstmals publiziert Rio: Papelaria Americana, 1910 findet sich in dem Werk Oswaldo Cruz/Carlos Chagas/Afrânio Peixoto, *Sobre o saneamento da Amazônia*, Manaus: [Daou] 1972. Vgl. auch Carl Lovelace, Trabalhos da Secção Medica da Madeira Mamoré Railway, in: *Medicina Militar*, vol.2, nr. 11, S.508-510 vom Mai 1912. Über die Gesundheitsverhältnisse siehe die Magisterarbeit von André Vasques Vital, *Comissão Rondon, política e saúde na Amazônia, a trajetória de Joaquim Augusto Tanajura no Alto Madeira (1909-1919)*, Rio 2011, zugänglich über die Seite: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/19749>. Zur Geschichte des für Tropenkrankheiten einschlägigen Instituts, der Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz siehe die Chronologie: <https://120anos.fiocruz.br/linha-do-tempo>.

¹⁰ Hierzu: Johanna Meyer-Lenz, *Hamburger als Fremdarbeiter im brasilianischen Amazonasgebiet 1909 zum Bau der Mamoré-Madeira-Eisenbahn*, Hamburg: Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung, Amt für Schule: 1992. Die Lage der spanischen Fremdarbeiter wird behandelt in: Leopoldo d'Ozouville de Bardou y Cruz Álvarez, *Un Viaje al Brasil*, información acerca de la situación de los emigrados españoles en los Estados de Para y Amazonas y zona de trabajos del ferrocarril de Madeira-Mamoré, Publicaciones del Consejo Superior de Emigración, Madrid: Minuesa de los Rios 1916.

Verbindung der beiden Deutschen mit dem Projekt ist aus dem Kontext zu erschließen. Da sie auf der Rückreise mit einem dem Album beigegebenen Empfehlungsschreiben der Firma May, Jekyll & Randolph reisten (datiert Camp Nr. 25, vom 14.10.10) und freie Kost und Logis in den Orten der Gesellschaft hatten, ist beim Vergleich mit den Daten auf der Reiseroute der Karte die Lösung offenkundig. Alfred Winkelman (im Schreiben „Winkleman“, wohl ein Tippfehler) war ein über Hamburg und Chile zu dem Projekt am Madeira Mamoré reisender Ingenieur. Dort war er technischer Mitarbeiter für die Vorbereitungs- und Baujahre 1905-1910, dann reiste er mit seinem Begleiter Carlsov über den Amazonas und Belém nach Hamburg zurück. Seine zweite Reise von 1925, diesmal über den Panamakanal wieder nach Bolivien und über Chile, Buenos Aires und Südbrasilien zurück, hat sicher mit der längst fertig gestellten und nicht mehr so wichtigen Strecke in Brasilien nichts zu tun, vielleicht war er als Kenner der Lage vor Ort in dem wieder bereisten Peru und Bolivien beratender Ingenieur im Eisenbahnbau. Das erwähnte Arequipa ist einer der ersten schon im 19. Jhdt. errichteten peruanischen Eisenbahnorte.

Die industriegeschichtlichen Verbindungen von Deutschland und Südamerika sind bisher leider nur an Einzelepisoden erforscht. Aufgearbeitet sind etwa Einzelepisoden wie das Wirken deutscher Ingenieure für den Bau der ersten Eisenbahnstrecke in Mexiko zwischen Veracruz und der Hauptstadt México.¹¹ Wir haben leider keine biographischen Angaben zu Alfred Winkelman, es ist aber davon auszugehen, dass er wohl aus Hamburg oder der Umgebung selbst stammte, da er ja sonst auf seine beigefügten Karte auch noch einen kleinen Vermerk auf eine Weiterreise in seinen Heimatort (etwa einen Pfeil oder ähnliches) platziert hätte.

Zeitgenössische Publikationen zum Eisenbahnbau der Strecke

Wir sind durch zahlreiche Publikationen vor allem an der Konstruktion beteiligter amerikanischer Ingenieure und Reisenden recht gut über den Bau der Strecke informiert.¹² Der Initiator Coronel George Earl Church veröffentlichte *The route to Bolivia via the river Amazon, a report to the governments of Bolivia and Brasil*, London: Waterlow and sons 1877 über seine Erkundung des Terrains.

Die technischen und politischen Diskussionen über die Machbarkeit wurden auch in Brasilien in der Öffentlichkeit nach dem ersten Versuch weiterhin geführt. Nach dem Scheitern von Church war die erste Konzession hinfällig. Der Kaiser setzt den Ingenieur Carlos Alberto

¹¹ Hierzu die kleine Publikation von Dirk Bühler, *Ferrocarril Mexicano*, die erste mexikanische Eisenbahn, Verlag Deutsches Museum München 2011 anlässlich einer Ausstellung des Deutschen Museums in München 2011. Es erschien auch eine englische Parallelausgabe.

¹² Exemplarisch seien zitiert die Karten von William L. Herndon und Lardner als Teil ihres 1854 publizierten Atlas *Exploration of the Valley of the Amazon*. Zahlreiche Kleinschriften in: *Papers and documents relating to the Bolivian loan, the National Bolivian Navigation Company, and the Madeira and Mamoré Railway Company, Ltd*, hrsg. von George Earl Church, London, 1873. Der erste Bericht des leitenden Ingenieurs Edward D. Mathews erschien als *Report to the directors of the Madeira and Mamoré Railway Company, Limited, upon his return from Brazil and Bolivia in 1875*, London: Waterlow, 1875. Der Nachlass eines der 1878 beteiligten Ingenieure Robert Hopewell Hepburn ist in Princeton mit einem unpublizierten Manuskript zu der Episode *The Disastrous American Expedition of 1878*, datiert 1927-1937, erhalten. Sein Sohn George beteiligte sich an der späteren Episode von 1907 an, zusammen mit Edgar A. Smith, der dann nach seiner Rückkehr in die USA die Assoziation der Überlebenden der Episode gründete. Zum Bestand in Princeton, siehe Einträge unter der Seite: <http://findingaids.princeton.edu>

Morsing (1837-1897) 1882 als Vorsitzenden einer Kommission für den Bau der Strecke ein, dieser reiste 1883 vor Ort. Zahlreiche Mitglieder der Gruppe erkrankten. Morsing zieht sich im März 1884 zurück und der Reiseteilnehmer und Erster Ingenieur Júlio Pinkas wird sein Nachfolger. Das Projekt versandet aber nach dem Übergang Brasiliens zur Republik.

In Brasilien erschien der Bericht dieser Kommission als halboffizielles Dokument in der Form eines Reiseberichts für die weitere Öffentlichkeit *Do Rio de Janeiro ao Amazonas e Alto Madeira*, itinerario e trabalhos da comissão de estudos da estrada de ferro do Madeira e Mamoré; impressões de viagem; por um des membros da mesma comissão, Rio de Janeiro. Typ. a Vap. de Soares [e] Niemeyer 1885 (archive.org). Die beste Darstellung des gescheiterten ersten Versuchs liefert Neville B. Craig, in seinem Werk *Recollections of an Ill-Fated Expedition*, Philadelphia: Lippincourt 1907.¹³ Der leitende Ingenieur der Arbeiten vor Ort Edward D. Mathews publizierte *Up the Amazon and Madeira rivers*, London: Sampson Low 1879. Auch die zweite technisch erfolgreichere Phase im 20. Jahrhundert ist sehr gut dokumentiert, die kurioseste Verwendung fand die Geschichte als Jugendbuch von der Frau eines der Firmeninhaber Grace B. Jekyll als *Two boys in South American jungles*, New York: Dutton 1929. Die Frau eines Ingenieurs während der Baujahre 1907-1912, Cecile Hulse Matschat, publizierte ihre Erinnerungen als *Seven grass huts or, an engineer's wife in Central & South America*, New York: Literary Guild of America 1939 (archive.org).

Einschlägig sind auch einige geographische Werke oder Reisebücher: Henry C. Pearson, *The Rubber Country of the Amazon*, New York: India Rubber World, 1911, S.119-137, ferner Henry Major Tomlinson, *The sea and the jungle*, London: Duckworth 1912, ein Bericht über eine 1909-1910 stattgefundene Reise mit dem Dampfschiff Capella und Frank W. Kravigny, *The jungle route*, New York: Tremaine 1940 über die Zeit 1907-1912, auf das noch einzugehen sein wird. Als späteres Reisebuch sei erwähnt von Peter Grieve, *The wilderness voyage*, London: Cape 1952.

Auch die ikonographische Überlieferung zum Bau der Trasse ist außergewöhnlich reichhaltig. Der von der bauleitenden Firma beauftragte, in New York tätige Fotograf Dana Merrill schuf zur Dokumentation des Baus zwischen 1907 und 1912 zahlreiche Bilder. Auch bei der Bewahrung dieser Bilder war ein deutscher Ingenieur ausschlaggebend.¹⁴ Es gab andere Fotografen, von deren Werken aber keine mehr erhalten sind.¹⁵ Der aus der Schweiz stammende Ingenieur Rodolfo Kesselring, der als Direktor beim Bau der Trasse 1915 tätig war, bewahrte die Glasnegative Merrills, die sein Sohn in den 50er Jahren dem Fotojournalisten Ari André zugänglich machte. Dieser ermöglichte dem Ingenieur und Schriftsteller Manoel Rodrigues Ferreira für einige Reportagen in *A Gazeta Material* auszusuchen. Er publizierte dort ca. 100 Bilder und reservierte einige für ein Buchprojekt. 1959 konnte Manoel Rodrigues Ferreira noch die wenig später zum Teil verlorenen Archive der Compagnie in

¹³ Port. Ausgabe als Neville B. Craig, *A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré*, (Brasiliana 242), Companhia Nacional 1947. Digital: <https://bdor.sibi.ufrj.br/bitstream/doc/328/1/242%20PDF%20-%20OCR%20-%20RED.pdf>

¹⁴ <http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/efmm/DanaMpUSPpg4.htm>.

¹⁵ Siehe Paiva 2020, S.33, Fußnote 35, verweist auf die in den Listen der Angestellten der Company auftauchenden Fotografen „E. M. do Berri, contratado em 1909, aos 29 anos, norte-americano; e F. B. Von Teuber, contratado em 1911, aos 30 anos, austríaco.“ (List of Employees. From May 1907 to April 1912. Engineering Department. Madeira-Mamoré Railway Company). Von E.M de Berry findet sich ein nicht Brasilien betreffendes Bild einer Eisenbahnstrecke und weitere Bilder aus dem ersten Weltkrieg auf: <https://www.alamy.de>. Er war damals wohl Kriegsphotograf.

Rondônia bei den Recherchen zu seinem Buch *A ferrovia do diabo* konsultieren.¹⁶ Erstmals gezeigt wurden die Bilder bei einer Ausstellung 1980 in Porto Velho, vom IPHAN, der brasilianischen Denkmalschutzbehörde organisiert, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Fotograf der Bilder war 1959 als die erste Auflage von *A ferrovia do diabo* Ferreira noch nicht bekannt, Merrill wurde erst durch einen Brief Kravignys 1963, der Merrills Bilder für *The jungle route* von 1940 verwendet hatte, identifiziert.¹⁷

Es sind in São Paulo heute nur noch die 198 Aufnahmen, die der Redakteur Manoel Rodrigues Ferreira, ausgebildeter Ingenieur und daher an technischen Aufnahmen interessierter, bei seinen Recherchen aus der größeren Sammlung Kesselring auswählte, als originale Glasplatten im Bestand des Museu Paulista erhalten¹⁸. Der Rest der Sammlung ging verloren. Erstmals wurden die Bilder des Museu Paulista 2000 in einer Ausstellung gezeigt.¹⁹

Wir wissen kaum etwas über den Fotografen, Dana B. Merrill, Der volle Name war Dana Bertran Merrill. Er wurde in Grafton County, New Hampshire 1877, geboren, sein Todesjahr ist nicht bekannt. Er hatte ein Atelier in New York und war dort auch nach seiner Rückkehr aus Brasilien wieder tätig. Das Atelier scheint bis in die 1940er Jahre existiert zu haben.²⁰ Dies entspricht auch unseren Recherchen, da wir ein Buch zum Thema ermittelt haben, von dem ein Exemplar mit seinen Bildern ihm in den 40er Jahren vom Autor persönlich gewidmet wurde.

Sicher ist, dass Merrill nach seiner Rückkehr aus Brasilien, wo er 1909/10 den Bau der Strecke dokumentierte in New York wieder als kommerzieller Fotograf gearbeitet hat. Die wenigen außerhalb der Brasilienzeit nachweisbaren Bilder sind rein kommerzieller Natur, Porträtaufnahmen, Bilder von Haus und Garten²¹, Gebäude, Geschirr und Möbel, alles Auftragsarbeiten für Zeitschriften wie auch *Life*. Auf einer Schiffsansicht in der New York Public library findet sich seine Adresse angegeben.²² „Dana B. Merrill, Commercial Photography, 25 West 45th Street, New York City“. Keines dieser späteren Bilder kommt auch nur annähernd an die kompositorische Qualität der in Brasilien geschaffenen Aufnahmen heran. Die Anzahl der Aufnahmen über den Eisenbahnbau in Brasilien war nicht nur wegen der langen Bauzeit hoch. Da die Bilder nummeriert sind und einige Zahlen >1000 trugen, ist wohl nur ein kleiner Teil der Fotografien Merrills überhaupt erhalten. Das Schicksal der Fotogra-

¹⁶ Laut Evandro da Rocha Lopes, *Guia Preliminar de Acervo: Centro de Documentação Histórico de Rondônia* (porto Velho, RO, 1999), S. 7, befinden sich dieses Archiv heute im Bestand des Staatsarchivs von Rondônia in Porto Velho, Cooper (2008), l.c., S.270, Fußnote 107, verweist auf einen persönlichen anonymen, nicht belegbaren Hinweis anlässlich eines Interviews, dass wohl Teile des Bestands bei der Übernahme in Privatbesitz verschwunden sind. Das Archiv wechselte mehrmals den Standort, so dass mit Verlusten zu rechnen ist. (Cooper 2008, l.c., S.270/271).

¹⁷ *A Crônica*, o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil, hrsg. von der Unicamp, Campinas: Univ./Rio: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992, S.531.

¹⁸ Gesamtverzeichnis des Bestandes im Museu Paulista, teilweise mit Digitalisaten.

<http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/efmm/DanaMpUSPpg7.htm>

¹⁹ Zum Bestand: Rodrigo Nathaniel Arco e Flexa. *A ferrovia perdida: Registro fotográfico documenta a saga da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, engolida pela selva amazônica*. In: *Problemas Brasileiros* (São Paulo), São Paulo, 01 set. 1999,

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/473_A+FERROVIA+PERDIDA.

²⁰ Mariana Hartenthal, *Corporate photography goes to the forest*, in: *Artelogie* 12(12) September 2018, unter: DOI: 10.4000/artelogie.2181, auch researchgate.net, hier S.2, Fußnote 3.

²¹ Einige Beispiele für Innenaufnahmen finden sich in der Sammlung der Cornell University Library.

²² Über: <https://new-digitalcollections.nypl.org/>

fien Merrills ist leider charakteristisch für den sorglosen Umgang mit industriegeschichtlichen Materialien.

Zahlreiche Abbildungen aus der damaligen Ausstellung *Ferrovias Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – fotografias* sind auch online noch zugänglich.²³ Eine wohl von Merrill veranlasst private Zusammenstellung von 87 Fotos, meist Blaupausen findet sich heute im Bestand der Biblioteca nacional in Rio. Der Vorbesitzer war bis 1982 ein P. C. Mac Michen, Miami, Florida. Die stark ausgebleichten Fotos tragen Nummern und teils Beschriftungen, meist Namen der abgebildeten Europäer. Der Titel ist provisorisch auf dem Einband ergänzt: *View of Reviews or Scenes as Seen by Engineers, Tropical Tourists, Global Trotters, Knights of Fortune and Tramps*. Es dürfte wohl vor Ort noch während der Bauarbeiten erstellt worden sein. Das zugrundeliegende Buch ist wohl ein einfaches leeres Buch aus der Verwaltung der Railway Company.²⁴ Merrill stellte sicher für Werbezwecke der beteiligten Firmen auch ein originales Album zusammen. Er gab ihm den Titel *Views of the Estrada de Ferro Madeira e Mamoré, Amazonas & Matto Grosso, Brazil. S.A. (created 1909-1912)* dem er auch 16 englische Gedichte von vor Ort tätigen Arbeitern hinzufügte. Ein Exemplar (das einzige bisher bekannte) ist in der *New York Public Library* erhalten und liegt auch digitalisiert vor.²⁵

Ein weiterer Bestand von Fotos ursprünglich aus Privatbesitz (Oscar Lee Pyles, Teilnehmer an der Bauphase im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, vermittelt durch die Historikerin Judith Jones) von Dana Merrill findet sich in der Bibliothek der University of Utah in Salt Lake City. Aufgearbeitet wurde er von dem amerikanischen Journalisten und Brasilienkenner Gary Neeleman (1934-1924) in seinem Buch *Em Trilhos na Selva, o Dia a Dia dos Trabalhadores da Ferrovias Madeira-Mamoré*, geschrieben zusammen mit seiner Frau Rose, São Paulo: Editora Bei 2011. Besonders interessant ist, dass sich in dem Konvolut auch eine auf Englisch während der Bauphase erscheinende Zeitschrift für die Ingenieure genannt *Porto Velho Marconigram* (nachweisbar Juli 1909 bis Juli 1911) befand, das eine wichtige Quelle zu der Zeit darstellt. Gary Neeleman hat seine Sammlung zum Thema mit einer Photosammlung der Bilder von Merrill der Bibliothek der Marriott Library der University in Utah zur Verfügung zu stellen.²⁶

Von dem sicher umfangreicheren Archiv des Fotografen in den USA ist nur bekannt, dass die die Brasilienepisode betreffenden Aufnahmen von Edgar A. Smith, der nach seinem Aufenthalt während der von 1907-1912 reichenden Bauzeit in den USA eine *Madeira Mamoré Survivors Association* gegründet hat, aufgekauft wurden. Smith verwendete 87 dieser Aufnah-

²³ Unter: <http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/efmm/DanaMpUSPpg7n159.htm>.

²⁴ http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon596245/icon596245.pdf. Die BN hat die Fotos auch einzeln katalogisiert. Sie datiert den Band *Amazônia*: [s.n.], [entre 1878 e 1910].

²⁵ Das Album besteht aus 7 cyanotypes-Bildern, 256 Silbergelatineabzügen sowie zwei Panoramabildern auf Gelatineabzügen. (Signatur: Number: MFZ (Merrill) 81-795). Es ist zugänglich als: The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Photography Collection, The New York Public Library. "Views of the Estrada de Ferro Madeira e Mamore Amazonas & Matto Grosso, Brazil S.A." The New York Public Library Digital Collections. 1909 - 1912. <http://digitalcollections.nysl.org/items/510d47db-b848-a3d9-e040-e00a18064a99>. Eines der Bilder (ID: 481146) deutet darauf hin, dass es sich um ein Weihnachtsgeschenk für die Jahre 1911/1912 handelte. Auf jeden Fall existiert es nach heutigem Wissensstand nur als Unikat mit handschriftlichen Bildbeschreibungen.

²⁶ https://archivespace.lib.utah.edu/repositories/3/resources/7849/collection_organization

men auch für das von der „Survivors Edition“ in einem Verlag herausgegebene bereits erwähnte Buch des ehemaligen Sekretärs und Daktylographen der Bauzeit Frank W. Kravigny, *The Jungle Route* 1941. Der Fotograf Merrill war zu dieser Zeit noch am Leben, es existiert eine handschriftliche Widmung des Autors in einem Exemplar für ihn.²⁷ Der Verbleib des Archivs der Association, das von großem Wert wäre, ist nicht ermittelbar. Wahrscheinlich befindet sich der umfangreichste Bestand zu ihr im Nachlass von Arthur W. Marshall (Bestand von 1909-1968, der als Ingenieur an dem Projekt beteiligt war und seine Bestände der University of Chicago Library vermacht hat).²⁸ In diesem Nachlass findet sich ein kleiner Teil Bestand zu einer Madeira-Mamoré Association, 1949-1962. Die Association stellte ihre Aktivitäten wohl in den 60er Jahren wegen des hohen Alters ihrer noch lebenden Mitglieder ein.

Smith starb 1953 mit 73 Jahren, das Archiv mit angeblich ca 300 Glasplatten ist bisher nicht aufgefunden.²⁹ Laut dem *Handbook of Hispanic Source Materials and Research Organizations in the United States*, hrsg. von Ronald Hilton, 2. Auflage Stanford: Univ. Press 1956 gab es noch in der damaligen Zeit in Church Falls in Virginia einen Sekretär der Organisation. Wenn man rechnet, dass sich in São Paulo knapp 200 Fotos fanden, würden noch zahlreiche Aufnahmen fehlen. Es ist davon auszugehen, dass wir in dem neu entdeckten deutschen Fotoalbum in den Lichtdrucken einige der verlorenen Aufnahmen von Dana Merrill vor uns haben. Einige Aufnahmen aus der Sammlung des Unternehmers Percival Farquhar befinden sich auch im Bestand der Obras Raras da Biblioteca Nacional, in Rio de Janeiro (17 Stück) im Album View of reviews or scenes as seen by Engineers, Tropical tourist, Global Trotters, Knights of fortune and Tramps: Madeira-Mamoré Ry. Brazil, South America.³⁰ Das Firmenarchiv der Eisenbahnstrecke wurde angeblich bei der Verstaatlichung vernichtet³¹, wohl aber erst in den 60er Jahren, da es Ferreira noch konsultiert hat. Wahrscheinlich war ein Teil der Fotos aber schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vorhanden, da der erwähnte Ingenieur Kesselring sie schon früher an sich genommen hatte.

Teile der Bilder von Merrill wurden erstmals in dem Buch des Sekretärs der Compagnie Frank W. Kravigny, *The jungle route*, New York: Tremain 1940 veröffentlicht, was auch eine Zuordnung der Bilder an den Fotografen ermöglicht hat. Weitere Veröffentlichungen von Bildmaterial in damaligen Artikeln sind wahrscheinlich.

Beschreibung des neu entdeckten Albums

Ein Vergleich der anderen erhaltenen Fotografien von Dana Merrill, die größtenteils in digitaler Version online zugänglich sind, zeigt uns als Ergebnis, dass die Aufnahmen des Albums sicher von Dana Merrill stammen.

Ein Vergleich mit dem New Yorker Album ohne Anspruch auf Vollständigkeit ergibt folgendes:

²⁷ In der Sammlung des Autors dieses Artikels.

²⁸ Preliminary Inventory to the Arthur W. Marshall Madeira -Mamoré Railroad Records 1909-1968, <https://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.MARSHALLA&q=madeira>.

²⁹ Information aus der Newsletter Nr. 8 der Madeira Mamoré Foundation von 2004 zugänglich unter <http://www.ferrolatino.ch/MMRSNews8Jan04.PDF>, Abrufdatum: 31.10.2011, nicht mehr zugänglich.

³⁰ Ein Eintrag zu den Fotos über: <https://brasilianafotografica.bn.gov.br/>

³¹ <http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/efmm/DanaMpUSPpg5.htm#ast1>.

Die identischen Fotos: (die ID-Nummer bezieht sich auf die Digitalisate der New York Public library).

Straßenansicht in San Antonio entspricht ID: 481146 (“Sidewalk constructed of Collins Rails in San Antonio”).

Ein Ochsenkarren entspricht einem Bild auf Image ID: 481225, („Freight truck at Santo Antonio“).

Das Bild auf dem Image ID: 481179 links oben („Track camp“) findet sich auch.

Image ID: 481193 zeigt wie ein Bild auf dem Album 13 Männer mit einer Schlangenhaut.

Image ID: 481190 unten links “Engineers‘ office and quarters”.

Image ID: 481173 entspricht einer zusammengesetzten Blaupause.

Identisch auch der Brotverkäufer Delivering fresh bread on the “Line-Daily” Image ID: 481220

Ein Indianerbild an einem Flussufer entspricht Image ID: 481232 („Brazilian indians at Tres Irmaos“).

Indianer mit Europäern, identisch mit Image ID: 481233 („Garipuna Indians at the Rio Mutum Parana“) Der Rio Mutum Paraná mündet auf der Höhe der Cachoeira dos Três Irmãos in den Madeira, dort befand sich damals das Siedlungsgebiet der Caripuna).

Einzelne Garipuna-Indianer entsprechen ebenfalls einem der 4 Bilder auf ID 481233 (oberer Titel für alle Bilder der Seite geltend). Die Bilder der verschiedenen Sammlungen zeigen dieselben Indianer wohl bei dem Besuch einer Gruppe bei den Bauarbeiten.

Die eingeklebten Fotos meist im Album sind beschriftet und wie bei Merrills Bildern üblich teils mit einbelichteter Nr., auf den Blaupausen ist diese wohl technisch bedingt nicht erkennbar. Das Format ist jeweils ca. 10,7 x 16 cm. Auf den vorderen Innendeckel wurde ein maschinenschriftlicher Brief der Firma May, Jekyll & Randolph vom 25. Okt. 1910 eingeklebt. Dieser Brief ist der einzige sichere Hinweis auf die Vorbesitzer des Albums, da in ihm einem Herrn Winkelman und seinem Begleiter Carlswow auf ihrem Weg nach Santo Antonio als Gästen der Firma in den Camps Essen und jegliche Reisehilfe garantiert wurde. Auf dem fliegenden Vorsatz wurde eine Karte von Südamerika in zwei Teilen eingeklebt, mit den handschriftlich eingezeichneten Reiserouten 1905-10 u. 1924/25. In dem Konvolut befand sich bei Erwerb auch eine Aktie der den Bau finanzierenden Kompagnie Madeira-Mamoré Railway Auflistung: 6 % Bond 20 £ vom 1.10.1910. Die Kombination von Lichtpausen und originalen Fotos, wohl von den Reisenden selbst zusammengestellt, ist auffallend. Die enthaltenen 24 eingeklebten Fotos sind sicher direkt bei Merrill erworben worden. Hinzu kommt eine wohl auch vor Ort erworbene lose Fotopostkarte (später aus Oran in Algerien von unbekannter Hand beschrieben, aber nicht mit Marke versandt) sowie 48 eingeklebte Lichtpausen meist nach Fotos und einige lose beiliegende Lichtpausen und 7 eingeklebte Offsetdrucke nach Fotos. Diese stammen wohl aus einer zeitgenössischen Publikation, die ebenfalls auf Material von Merrill zurückgreifen konnte, aber nicht aus dem Buch von Kravigny. Der Umfang des Materials lässt darauf schließen, dass Winkelman zwar sicher primär an eine persönliche Dokumentation dachte, aber vielleicht auch für seine Karriere sein Arbeitsumfeld dokumentiert haben wollte.

Woher stammen nun die Lichtpausen? Da wir mit Dana Merrill auch den Namen des offiziell bestellten Fotografen kennen und durch den Empfehlungsbrief auch der zumindest halboffizielle Charakter der Reise dokumentiert ist, liegt es sehr nahe, dass auch sie von Dana Merrill stammen. Wir wissen aus dem Buch von Frank W. Kravigny (1940, S.46), dass Merrill mit solchen „blueprints“ arbeitete. Dieses erstmals von dem John Herschel 1842 entdeckte, von Anna Atkins auf die Fotografie übertragene Verfahren, auch als Cyanotype (Zyanotypie von der „blauen“ Farbe „Zyan“, auch „Licht-“, oder „Blaupause“) bezeichnete Technik war bis ins

20. Jahrhundert hinein vor allem in Ingenieurskreisen beliebt, da sie es ermöglichte großformatige Kopien günstig herzustellen (Glasplatten in größerem Format waren sehr bruchgefährdet und schwierig zu transportieren). Im Deutschen erinnert der bis heute mit Konstruktionszeichnungen assoziierte Ausdruck „Blaupausen“ für Entwürfe an das auch in der Fotografie übliche Verfahren.

Auch einige dem Winkelman-Konvolut beiliegende Menükarten für Abschiedsfeste von in ihre Heimat zurückkehrenden Ingenieuren sind als Blaupausen in dem Konvolut erhalten. Die besser gestellten Ingenieure wollten wohl einen Anschein europäischen oder us-amerikanischen Lebens in der Wildnis aufrechterhalten. Als kleines Kuriosum am Rande sei vermerkt, dass sich auch die Teilnehmerkarten von Freimaurertreffen mit den Namen der Mitglieder dort als Blaupause fanden. Der Fotograf Merrill war beispielsweise Mitglied der „Loge Albion 26“ in New York.³² Es scheint so, dass mehrere Mitglieder verschiedener Logen eine neue gebildet haben. Wahrscheinlich war das Treffen am 24. Juni 1909 das einzige dieser Freimaurerloge.

Es wäre photographiehistorisch interessant, eine Würdigung der kompositorischen Techniken und der geschickten Inszenierung des industriegeschichtlichen Fortschritts durch Merrill auf seinen Aufnahmen en détail zu geben. Dies kann allerdings nicht in diesem Rahmen geschehen. Hervorgehoben sei die sorgfältige Bildkomposition von Merrill, dessen fotografische Bedeutung noch einer Aufarbeitung von Photographiehistorikern harret. Die Analyse von Hartenthal 2018 hat herausgearbeitet, dass Merrill in seinen Arbeiten zwar zeittypische „markers of typicality“ bei den Photographien verwendet hat, die indigene Bevölkerung der Karipuna des Madeira-Mamoré Tals gezeigt hat, er aber dennoch versucht hat, in Ansätzen die soziale Realität der Indigenen zu zeigen, auch wenn er die jahrhundertealte Tradition des guten Wilden in der Ikonographie der Indigenen kannte.

Offenkundig stammen alle Aufnahmen des Albums aus der Zeit des ersten Aufenthalts (vielleicht mit Ausnahme der schwer zuzuordnenden beiliegenden Fotokarte mit Indianern und einiger beiliegender Schiffsaufnahmen). Die Karte mit der Markierung der zwei Reiserouten wäre deshalb eine später hinzugefügte. Hätte Winkelman auf der zweiten Reise selbst fotografiert, oder neue Fotos erworben, müsste sich auch Bestand etwa zum ingenieurtechnisch damals beachtlichen von ihm durchquerten Panama-Kanal oder zu Chile und Bolivien finden. Dies ist nicht der Fall. Die Karte mit den zwei Routen wurde wohl dann später hinzugegeben und auf ihr auch die zweite Reise des Eigentümers berücksichtigt, die sich fotografisch aber nicht mehr in diesem Bestand niedergeschlagen hat.

Es ist davon auszugehen, dass alle Fotos in dem Album, also auch die Lichtpausen von Merrill stammen, auch die eingeklebten Offset-Aufnahmen über den Umweg einer Publikation. Wir haben damit in diesem Album zahlreiche bisher unbekannte Fotografien zu einem der wichtigsten Projekte der frühen brasilianischen Industriegeschichte vorliegen. Auch die Bilder zu den Resten des Collins-Projekts stammen sicher von Merrill, der den verwahrlosten Zustand der alten Strecke dokumentiert hat.

³² Zu dieser Freimaurerloge mit dem Namen „Sojourners“ vgl. Kravigny, *Jungle route*, 1940, S.84-85, siehe auch Francisco Foot, *Trem fantasma. A modernidade na selva*, São Paulo: Companhia das Letras 1988, S.249, Fußnote 21. (über Google). Von Francisco Foot Hardman stammt auch der Beitrag 'Os Negativos da História: A Ferrovia-Fantasma e o Fotógrafo-Cronista', in: *Resgate: Revista de Cultura*, Unicamp, No.5 (1993), S.9-21. Zugänglich über: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/article/view/8647986>

Wertvoll sind die Aufnahmen auch deshalb, weil Winkelmann (Carlsow war wohl nur Begleiter) bei seiner freien Motivauswahl mehr Wert auf den privaten Charakter und die naturräumliche Situierung gelegt hat, als der Ingenieur Manoel Rodrigues Ferreira, der aus dem damals noch umfangreich zugänglichen in Brasilien verbliebenem Material vor allem Ansichten der Bautätigkeit ausgewählt hat. Es gab in dem damals umfangreicheren Bestand sicher auch andere Aufnahmen. Vielleicht entsprach dies auch dem Charakter der für bautechnische Gründe vor Ort gebliebenen Aufnahmen, die der Ingenieur Kesselring gerettet hatte.

Die Fotos in dem Album zeigen etwa eine Straße in Santo Antonio, einen Transatlantik-Steamer, eine Eisenbahn beim Ausladen von Material in Porto Velho, das Haus der Angestellten der Madeira-Mamoré Railway Co. in Porto Velho, Porto Velho selbst, das Zeichen-Bureau der Kompagnie, die meterlange getrocknete Haut einer Boa, die 13 nebeneinander stehenden Männern halten, dann mehrmals die Trasse der Bahn, einen Brotverkäufer, eine Arbeiterwohnung, einen Laden (auf englisch benannt „Store“) in Girão und einige Naturaufnahmen wie die Stromschnellen, die Cachoeira de Teotônio bajada und arriba (flussauf- und –abwärts), den Rio Mutum Parana sowie einige Indianeraufnahmen von „Garipunas“ (Caripunas, oder Karipuna) mit ihren typischen Bastrindenbooten mit aufgebundenen Enden.

Die Caripunas waren eine Untergruppe der Pacaguará aus der Sprachgruppe der Pano (nach dem Sprachwissenschaftler Loukota); wahrscheinlich Tupi-Guarani³³, die durch den Kontakt mit den Kautschuksuchern und Krankheiten stark dezimiert wurden. (zu ihrer Kultur siehe das *Handbook of Latin American Indians*, Bd.3, S.449-452), zu den Stämmen am Alto Madeira siehe den Aufsatz von Nimendajú 1925³⁴. Da die Indigenen nicht über eine Resistenz gegen Ansteckungskrankheiten verfügten, starben viele an von den Europäern eingeschleppten Krankheiten. Im Jahre 2004 gab es noch 4 Überlebende in einem Reservat.³⁵ Wie problematisch auch heute noch größere Infrastrukturprojekte in der Region sind, zeigte jüngst (2011) der indigene Protest, gegen eine in Bolivien gebaute Fernstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbinden sollte und die von einer brasilianischen Firma gebaut, das bolivianische Naturschutzgebiet Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré) durchschneiden hätte und deshalb auf den Widerstand von ansässigen Amazonasindianern stieß.³⁶ Der Präsident Boliviens Morales, selbst indigener Abstammung, kippte schließlich angesichts des massiven Protests das Projekt. Bekannt sind auch die heftigen Diskussionen um den Bau des jahrelang umstrittenen und internationale Proteste hervorrufenden Staudamms Belo Monte, der heute zum Teil eröffnet ist.³⁷ Dieses kritische Bewußtsein um die Gefahr weitreichender naturräumlicher Eingriffe fehlte natürlich den Ingenieuren in Projekten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, auch gab es keine kritische Öffentlichkeit, die dies thematisierte.

³³ http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=kuq bezeichnet die Sprache als moribund, d.h. im Aussterben mit nur noch wenigen Sprechern. Zur Situation des Stamms in Brasilien: <https://brasiliensportal.ch/kultur/ureinwohner-in-brasilien/indio-voelker-brasiliens/karipuna/>

³⁴ Curt Nimuendajú (1883-1945), *As tribus do Alto Madeira*, in: *Journal de la Société des Américanistes de Paris*, nouvelle série, t. 17 (1925), S.137-172, Bibliogr. p. 146-147, anschließend Wortverzeichnisse. Die Caripunas sind nicht aufgeführt, was belegt, dass ihr Siedlungsgebiet den oberen Madeira nicht erreichte und sich zur Zeit des Eisenbahnbaus auf den Rio Mutum Parana beschränkte.

³⁵ In Bolivien sind keine Daten über die Existenz überlebender Stammesteile der Caripuna bekannt. Er ist dort wohl bereits ausgestorben.

³⁶ Sebastian Schoepp, Angriff auf Mutter Erde, in Brasilien eskaliert der Konflikt um den geplanten Staudamm am Rio Xingu, SZ vom 29/30.Oktober 2011, S.10.

³⁷ Zu dem Projekt und den publizistischen Kampagnen siehe die Arbeit von Sören Weißermel, *Die Aushandlung von Enteignung. Der Kampf um Anerkennung und Öffentlichkeit im Rahmen des Staudammbaus Belo Monte, Brasilien*. Franz Steiner Verlag. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, [2019].

Zur Provenienz des Albums ist zu vermerken, dass es wohl sicher ein Erinnerungsalbum des Ingenieurs Winkelman selbst war. Es dürfte wohl im Familienbesitz geblieben sein, vielleicht in Hamburg, wo es laut einer beiliegenden Rechnung 1992 in den Antiquariatshandel gelangte. Winkelman hat die Episode dann wohl auch weiterhin dokumentiert und in sein Album später nach einer uns unbekanntem Publikation einige Bilder im Offsetdruck ergänzt (auf den eigentlich oft leeren linken Seiten des Albums).

Conclusion

Der Wert des Materials liegt nicht nur in der Überlieferung einiger in den bisher bekannten Konvoluten von Dana Merrill nicht mehr erhaltenen Fotografien, sondern in der Dokumentation des Alltags während der Konstruktion der Eisenbahnroute. Mehr als die vor allem auf technische Details Wert legenden bisher bekannten Bilder in den Sammlungen von São Paulo und New York tritt damit ein wichtiger Aspekt des Schaffens von Merrill zu Tage und unser Blick auf das Leben vor Ort in einer individuellen Perspektive wird klarer. Kuriositäten wie die meterlange Schlangenhaut, die Naturaufnahmen wie von den Stromschnellen oder das Leben in den Camps waren für den Fotografen und den diese Bilder auswählenden Winkelman wohl charakteristischer als die auf technische Probleme, Unfälle, Bauschäden und Illustrierung des technischen Fortschritts zielenden bisher bekannten Bilder.

Natürlich liegt der Schwerpunkt der meisten Bilder dann doch auf dem dokumentarischen Charakter, etwa sind sogar wichtige Bilder der ersten von Collins gebauten und zum Zeitpunkt des neuen Projekts ab 1905 bereits längst aufgegebenen Strecke erhalten, die damals bereits völlig verfallen war. Auch die Kuriosa wie die palmengedeckten Waggons und die einfachen Hütten der Arbeiter aus Palmenästen in dem Camp schienen dem Eigentümer des Albums ebenso charakteristisch wie die Ingenieurswohnung im Stil einer Villa. Alle Aspekte des Lebens vor Ort, auch die indigene Bevölkerung sollten in der Bildauswahl enthalten sein. Aus dem persönlichen Erinnerungsalbum eines Zeitzeugen wird damit ein ikonographisches Dokument von hohem Wert für die frühe brasilianische Industrie- und Fotografiegeschichte Brasiliens.

Bildteil

Fotos von Dana Merrill aus dem Album von Alfred Winkelman

Ein zweirädriger Ochsenkarren zum Transport

Ingenieure und Caripuna-Indigene

Funktionsbauten der Arbeitersiedlung, eine Lokomotive und Masten für drahtlose Telegraphie

Das soziale Leben in der Siedlung: Speisekarten von Festveranstaltungen, Fotografien

Karipuna (Garipuna)-Indigene zu Besuch auf einer Baustelle der Eisenbahn.

Eine Aktie der Madeira-Mamoré Railway Company

Illustrationsnachweis:

Sammlung des Vfs.

Auf der Titelseite des Aufsatzes: Das Signet der Compagnie Madeira-Mamoré Railway Society: Blog-Eintrag Februar 2003 von Martin Cooper, Gründer der Madeira-Mamoré Railway Society, die bis ca. 2009 existierte. Er schreibt dort auch über den Freundeskreis: Associação de Amigos da Madeira-Mamoré (AAM-M) siehe <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.033/710>, mit Fotos des damaligen Zustands.

Künstler unbekannt, gemeinfrei.

Hingewiesen sei auf eine an die Eisenbahnstrecke erinnernde Briefmarke: “50 Anos da nacionalização da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré – 1981”, Künstler: der brasilianische Designer Ary Fagundes (1910-1992). Im Internet leicht auffindbar.

Internetseiten

Abrufdatum der Internetadressen: 2024, nicht mehr zugängliche Seiten vermerkt.

Vorliegender Aufsatz wurde erstmals publiziert 2019 auf academia.edu, diese Archivversion 2024.